

TARJIMASHUNOSLIKDA MADANIYATLARARO MULOQOTNING O'RNI VA AHAMIYATI

Baxtiyorova Muslima Temur qizi

Tarjimonlik fakulteti, italyan tili yo'nalishi 3-bosqich talabasi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

muslimabahtierova320@gmail.com

+99897 757 99 49

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376957>

Annotatsiya: Tarjima tillar orasidagi vositachilikka yo'naltirilgan o'ziga xos adabiy faoliyat, ya'ni tillarning rang-baranlik xususiyati asosida paydo bo'ladigan madaniyatlararo muloqotdagi qiyinchiliklarni yengib o'tish jarayonidir. Tarjima faoliyati shu qadar serqirradi, usiz hayotimizning biron jabhasini ham tasavvur qila olmaymiz. Ushbu maqolada, tarjimashunoslikning bugun jadal rivojlanib borayotgan davrda qanday muammolarga duch kelayotgani tahlil qilinadi. Turli tillarga matnlarni tarjima qilishda uchraydigan qiyinchiliklar, ularni hal etish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tarjimashunoslikda lingvistik yondashuvning ahamiyati hamda tarjima jarayonini takomillashtirish yo'llari yoritiladi. Maqola tarjima amaliyotini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarjimashunoslik, sotsiolingvistika, tillararo muloqot, lingvistik yondashuv, leksik qiyinchiliklar, frazeologizmlar, idiomatik birliklar, metod va usullar.

Kirish

Tarjima inson faoliyatining qadimiy turlaridan bo'lib, turli tilli xalqlarning muloqotini amalga oshirishga yo'naltirilgan. Uzoq tarixga va o'ziga xos rivojlanish bosqichlariga ega tarjimonlik faoliyati faqat XX asrga kelib alohida fan, tilshunoslik bilimlarining bir sohasi sifatida shakllantirildi. Fan va texnikaning rivojlanishi, xalqlararo aloqalarning jadallashuvi va ko'pgina sotsiolingvistik omillar tarjima faoliyatining can sifatida rivojlanishiga turtki bo'ldi. Tarjimashunoslikning o'ziga xos nazariya bo'lib rivojlanishiga, taniqli tarjimashunos olimlar V.Komissarov, G'.Salamov, K.Musayev va boshqalar katta hissa qo'shdi. Bugungi kunda turli xalqlar va davlatlar o'rtasida madaniy, ilmiy va ijtimoiy aloqalar kengayib bormoqda. Bu jarayonda tarjima faoliyatining ahamiyati va tarjimashunoslikka bo'lgan talab yanada ortib bormoqda. Shuning uchun, tarjima jarayonida yuzaga keladigan nazariy va amaliy muammolar o'rganilib, ularning samarali yechimlari ishlab chiqilmoqda. Ayniqsa, turli tillarda matnlarni to'g'ri va aniq tarjima qilish, leksik birliklarning ma'nosini

to'g'ri yetkazish, madaniyatga oid unsurlarni to'g'ri ifodalash kabi masalalar tarjimashunoslikning asosiy vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada zamonaviy tarjimashunoslikning dolzarb masalalari, tarjimada uchraydigan muammolar va ularni hal etish yo'llari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Tarjimashunoslikning nazariy asoslari

“Tarjima” so'zini nutqimizda ko'p qo'llaymiz, ammo uning haqiqiy mazmunini hali ham to'liq bilmaymiz. “O'zbek tilining izohli lug'ati” da:”Tarjima-biror tildan ikkinchi boshqa bir tilga ag'darilgan matn” , -deya ta'riflanadi. Ushbu ta'rif “tarjima” so'zi muayyan faoliyat natijasi ekanligi, hamda bu so'z mobiyati zamirida yahshiringan ikkinchi ma'no “o'girish jarayoni” ekani ma'lum bo'ladi. Nazariy jihatdan qaralganda, tarjimaning bir nechta asosiy turlari mavjud:

So'zma-so'z tarjima- matndagi har bir so'zni imkon qadar to'gridan-to'g'ri tarjima qilish. Bu usul ko'pincha ilmiy, texnik matnlarda qo'llaniladi, chunki u yerda aniqlik birinchi o'rinda turadi. So'zma-so'z tarjima qilishning afzalliklaridan biri unda mazmun aniq saqlanadi lekin shunga qaramay, badiiy uslub, obraz va ohang yo'qolishi mumkin.

Ma'noga asoslangan tarjima so'zlarni emas, balki matnning umumiy ma'nosi va fikrini to'g'ri yetkazishga qaratilgan uslub. Bu ko'proq publitsistik, badiiy hamda og'zaki nutqda qo'llaniladi va matn o'quvchiga tushunarli bo'ladi.

Adaptatsion tarjima - matnni yangi til va madaniyatga moslashtirib tarjima qilish. Bu usul ko'pincha bolalar adabiyotida, reklama, kino dublyajlarida ishlatiladi. Bundan tashqari, tarjima tinglovchi uchun tabiiy va tushunarli bo'ladi biroq, asl matnning ayrim qismi yoki milliy kolorit(rang-baranglik) yo'qolishi mumkin.

Tarjimashunoslikning nazariy asoslari, shuningdek, tillararo aloqa jarayonida madaniyatlararo kompetensiyaning muhimligin ham ta'kidlaydi. Chunmk har bir til o'ziga xos dunyoqarash, madaniy qadriyatlarni ifodalaydi. Demak, tarjimon nafaqat tilni, balki ikki xalqning madaniyatini chuqur bilishi kerak.

Tillararo aloqa jarayonida uchraydigan muammolar

Turli xalqlar, madaniyatlar va tillar o'rtasida muloqot qilish jarayonida bir qator muammolar yuzaga keladi. Masalan, leksik muammolar, frazeologizmlar va idiomatik birliklarni tarjima qilishdagi muammolar, tarjimaning stilistik muammolari va boshqalar.

Tarjimanung leksik muammolari

Tilning semantik xususiyatlari, ularning qo'llanishi, boshqa so'zlar bilan birika olishi va bog'lanishi imkoniyatlari, tilning leksik tizimkda "joylashish" o'zni turli tillarda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, doim ham mos kelavermaydi. Ikki til orasida semantik tafovutning hamma holatlarinij birdek qamrab olish mumkin bo'lmaganligi sababli, biz uni tipik xususiyatlariga qarab o'rganamiz. Ingliz va o'zbek tillaridagi leksik muvofiqlik turlari quyidagicha tasniflanishi mumkin: *to'liq leksik muvofiqlik, qisman leksik muvofiqlik va umuman mos kelmaslik.*

To'liq leksik muvofiqlik - ingliz va o'zbek tillarida kamdan-kam uchraydigan holat. Odatda ular quyidagi leksik guruhga tegishli bo'ladi: a) atoqli ot va geografik joy nomlari; b) ilmiy va texnik atamalar; d) oy, hafta, kun va sonlar. Demak, to'liq leksik muvofiqlik- bu bir tildagi so'zning boshqa tilda to'liq va mukammal ekvivalenti bo'lib, u hech qanday tafovutsiz tarjima qilinadi.

Qisman leksik muvofiqlik - qisman moslik manba matndagi so'zning tarjima tilida bir qancha muvofiqliklari mavjud bo'lganda ro'y beradi. Uning sabablari quyidagilar: 1) tildagi ko'plab so'zlar polisemantik (ya'ni ko'p ma'noli) bo'lib, bir tildagi so'z ma'nosi boshqa tildagi so'z ma'nosi bir-biriga to'lig'icha mos kelmaydi. Masalan: *house (uy, bo'shpna, parlament va h.k); head (bosh, kalla, rahbar, boshliq va h.k).* Shuning uchun so'zlarni tarjima qilishda ularning ma'nolari kontekst ichida olib beriladi; 2) so'zlarning sinonimik qator bo'yicha tanlanishi va izohlanishi. Sinonimlardan foydalanganda ularning semantik belgilari mohiyatini aniqlash zarur. Shunda so'zning ma'nolaridagi farqlar bilinadi. Masalan: *dismiss, discharge- ishdan bo'shatmoq (adabiy tilda); sack, fire-haydamoq (og'zaki nutqda).*

Umuman mos kelmaslik. Ma'lum bir so'zlarni tarjima qilishda lug'aviy birliklarning o'zaro leksik muvofiq kelmasligi mumkin. Quyidagi guruhga kiruvchi so'zlarni leksik muqobili mavjud bo'lmagan turga kiritishmumkin: kundalik hayotda ishlatiladigan xos so'zlar (do'ppi, cho'pon, beshik); atoqli otlar va geografik joy nomlari; tabrik va qutlovlar; gazeta va o'lchov birliklari. Bunday so'zlar odatda milliy-madaniy xususiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun, bunday so'zlarni tarjimon odatda izohli tarjima yoki madaniy moslashtirish orqali yetkazadi.

Frazeologizmlar va idiomatik birliklarni tarjima qilishdagi muammolar.

"Frazeologiya" atamasi ibora, bilim, tushuncha ma'nolarini ifodalaydi. Frazeologiya tilshunoslikning alohida bir qismi bo'lib, shakllanishiga hali ko'p

vaqt bo'lmadi, shu sababli, ularni tarjima qilish jarayoni oson kechmaydi. Frazeologik birliklarda muayyan xalqqa mansub uslubiy bo'yoqdorlik mavjudki, bu ba'zi tillarda uchramasligi ham mumkin. Frazeologik birliklarning quyidagi turlari mavjud: frazema va idiomalar. Frazemalar kontekst tobe va aniq indikatoridan tashkil topgan birliklar hisoblaadi. Idiomalar esa kontekstdagi umumiy ma'noni belgilab beruvchi, tobe va aniqlovchi unsurlarning to'laligi va tengligini belgilovchi leksik birliklardir. Bunda ham, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinayotgan gaplar bir-biriga to'liq va qisman mos kelishi yoki umuman mos kelmasligi mumkin. Masalan: 1. *To bring oil to fire-* olovga yog' *sepmoq- подлить масло в огонь.* 2. *To lose one's head-* gangib qolmoq- *потерять голову.* Demak, bu yerda bir tildagi so'zlar ikkinchi tilga to'liq mos kelgan. 3. *To get out of bed on the wrong foot-* chap yoni bilan turmoq- *встать с левой ноги.* 4. *To dance to smbd's pipe-* birovning nog'orasiga o'ynamoq- *плясать под чью-либо дудку.* Ko'rinib turibdiki, bu yerda frazemalar bir-biriga qisman mos kelgan. Bundan tashqari, ba'zan frazeologik birliklar umuman mos kelmasligi ham mumkin, ya'ni boshqa tillarda muqobillari (ekvivalenti) mavjud emasligi tushuniladi. Ularga misol qilib quyidagi maqollarni keltirishimiz mumkin: 5. *One good turn deserves another-* yaxshilik qilsang, yaxshilik qaytar, yomonlik qilsang-yomonlik- *даў добро и жду добро.* 6. *Two heads are better than one-* bir kalla-kalla, ikki kalla-tilla- *ум хорошо, а два лучше.*

Endi idiomalarga to'xtaladigan bo'lsak, idioma so'zi- yunoncha "o'ziga xos ibora" degan ma'noni anglatadi. Ular ma'lum bir tilga xos, unga o'zlashib ketgan va boshqa tilga so'zma-so'z tarjiam qilib bo'lmaydigam nutq oborodidir. Masalan: *Wise after the event-* ahmoqning aqli peshinda kirar; *To catch red-handed-* jinoyat ustida ushlamoq.

Tarjima jarayonida qo'llaniladigan usullar va strategiyalar

Tarjima usullari- matnni umumiy tarzda bir tildan ikkinchisiga o'tkazishda qo'llaniladigan asosiy yondashuvlar. Har bir tarjima usuli matnning turiga, maqsadiga va auditoriyasiga qarab farqlanadi. Masalan, ilmiy yoki huquqiy matnlar uchun ko'pincha so'zma-so'z tarjima, badiiy adabiyotda esa adabiy yoki erkin tarjima qo'llanadi. Shuningdek, tarjima usuli tarjimonning oldida turgan vazifaga- mazmunni aniq yetkazishmi yoki badiiy rang-baranglikni saqlashmi shularga qarab belgilanadi. Tarjima jarayonida foydalaniladigan asosiy usullar quyidagilar:

So'zma-so'z tarjima - bu asliyatdagi so'zlarning grammatik shakllarini va tartibini imkon qadar saqlagan holda tarjima qilishdir. Bu usul ilmiy-texnik matnlar, hujjatlar, rasmiy yozuvlarda qo'llaniladi. Masalan: *to call things by their*

true names-har narsani o'z nomi bilan atamoq-называть вещи своими именами; cold war-sovuiq urush-холодная война.

Erkin tarjima - bu tarjima usulida tarjimon matnning asosiy mazmunini yetkazadi, lekin so'z tartibi, grammatik qurilishi va ba'zan hatto ayrim so'zlar ham o'zgarishi mumkin. Erkin tarjima matnning umumiy g'oyasini saqlagan holda, uni o'quvchiga qulay va tushunarli shaklda ifodalash imkonini beradi. Shu sababli, u ko'pincha badiiy asarlar, maqol va iboralar, she'riyat yoki nutqlarda qo'llanadi.

Adabiy tarjima - bu badiiy asarlarni bir tildan boshqa tilga o'tkazishda qo'llaniladigan tarjima usuli bo'lib, uning asosiy maqsadi mazmun bilan bir qatorda badiiylik, obrazlilik, ohang va estetik go'zallikni ham saqlab qolishdir. Adabiy tarjimada ko'pincha so'zma-so'z emas, balki ijodiy qayta ishlashni talab qiladi. Masalan: “*The moonlight dances on the silent river*” - “*Oy nuri sokin daryo ustida raqsga tushmoqda*” (so'zma-so'z tarjima) - “*Sokin daryo yuzasida oy nuri raqsga tushadi*” (adabiy tarjima) Yoki rus tilidagi misollarni ham ko'rib chiqsak: “*Я помню чудное мгновенье..*” “*Men ajoyib bir onni eslayman*” (so'zma-so'z tarjima) – “*Men eslayman sehrli bir onni*” (adabiy tarjima) Demak, adabiy tarjima faoliyati bilan shug'ullanayotgan har bir tarjimon nafaqat tilshunos, balki yozuvchi darajasida ijodkor bo'lishi zarur.

Tarjimada zamonaviy texnologiyalardan foydalanish

Bugungi globallashuv davrida tarjima jarayoni endi faqatgina tarjimonning bilim va tajribasiga tayanib qolmaydi. Zamonaviy texnologiyalar bu jarayonning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ular tarjimon ishini ancha tezlashtiradi va ko'pincha sifatni ham yaxshilaydi. Texnologiyalar yordamida tarjimon katta hajmdagi matnlarni qisqa vaqt davomida qayta ishlashi va kerakli manbalarga tezkor murojaat qilishi mumkin. Google Translate, DeepL Translator, Yandex Translate kabi onlayn tarjima qiluvchi ilovalardan tashqari, hozirgi kunda onlayn lug'atlar yoki turli CAT-dasturlar (Computer-Assisted Translation) ham tarjimon uchun katta yordamchi bo'lib xizmat qilmoqda. Ammo tarjima san'ati faqatgina texnologiyaga emas, balki inson tafakkuri, ijodiy yondashuvi va madaniy bilimlariga ham tayanadi. Shunday ekan, texnologiyalarni “asosiy vosita” emas, balki “yordamchi vosita” sifatida ishlatish kerak. Bundan tashqari, bugungi kunda ko'pchilik tarjimonlar ish jarayonida texnologiyalarga juda ko'p tayanadi. Bu dasturlar qulaylik bersada, ularga ortiqcha bog'lanib qolish tarjimonning mustaqil ishlash ko'nikmalarini zaiflashtiradi. Tarjimon, alabatta, mustaqil izlanish va lug'atlar bilan ishlash orqali kasbini rivojlantiradi, yangi bilimlarni egallaydi. Texnologiyaga qaramlik esa tarjimonni “tayyor natija” bilan chegaralab qo'yadi.

Haqiqiy mutaxassis texnologiyalardan oqilona foydalanishi, lekin ularsiz ham mustaqil ishlay olishi kerak. Shuning uchun texnologiyadan foydalanish va mustaqil bilimni uyg'unlashtirish eng to'g'ri yondashuv hisoblanadi.

Tarjimon tayyorlashda metodik yondashuvlar

Bo'lajak tarjimonlar nafaqat til bilimiga, balki madaniyatlararo sezgirlik, ijodiy yondashuv va texnologiyadan oqilona foydalanish ko'nikmalariga ham ega bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan tarjima jarayonida uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llariga e'tibor qaratish muhimdir. Bundan tashqari, ularga nafaqat nazariy, balki amaliy mashg'ulotlar orqali ham bilim berish shart. Masalan: grammatik qoidalarni o'rganibgina qolmay, turli janrdagi matnlarni tarjima qilish orqali ularni amalda qo'llash; dars jarayonida real ya'ni hayotiy vaziyatlar asosida tarjima topshiriqlarini bajarish (konferensiya tarjimasi, biznes yozishmalari, turistik soha matnlari va h.k.). Yuqorida ta'kidlaganimdek, tarjima nafaqat tilni bilish, balki turli xalqlar madaniyati va qadriyatlarini chuqur tushunishni ham talab qiladi. Shu bois, talabalarga turli millatning urf-odatlarini va qadriyatlari haqida ma'lumot berish yoki badiiy asar, maqol va iboralarni tarjima qilish orqali ularning madaniy mazmunini to'g'ri yetkazishga o'rgatish juda muhim. Xorijiy talabalar yoki mutaxassislar bilan hamkorlikda amaliy mashg'ulotlar o'tkazish ham talabalar uchun foydali va qiziqarli bo'ladi. Bo'lajak tarjimonlarning o'z sohasida yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun turtki bo'ladigan samarali yo'llaridan biri – ularni amaliy loyiha asosida o'qitishdir. Bu usul talabalarga o'qish davridayoq haqiqiy tarjimonlik muhitini his qilish, mas'uliyatini sezish va o'z bilimini real vaziyatlarda sinab ko'rish imkonini beradi. Birinchidan, jamoaviy tarjima loyihalari talabalar uchun katta tajriba maktabi hisoblanadi. Masalan, biror badiiy asar, ilmiy maqola yoki internet sayt matni birgalikda tarjima qilish jarayonida talabalar nafaqat til bilimini balki, hamkorlikda ishlash, mas'uliyatini bo'lishish, tahrirlash va yakuniy natijani sifatli chiqarish ko'nikmalarini ham o'zlashtiradi. Bu jarayon kelajakda ularning professional muhitga tez moslashishga yordam beradi. Ikkinchidan, sohalararo matnlar bilan ishlash tarjimon uchun muhim bo'lgan maxsus bilimlarni kengaytiradi. Talabalarga huquqiy hujjatlar, tibbiyot matnlari, biznes yozishmalari yoki turizm sohasiga oid materiallarni tarjima qilish topshirig'i berilsa, ular nafaqat lingvistik jihatdan, balki sohaviy bilimlar nuqtai nazaridan ham tayyorlanadi. Shu orqali kelajakda talabalar tor doirada mutaxassis tarjimon bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xulosa qilib aytganda, amaliy loyiha asosida o'qitish nafaqat tarjimonning bilimini kengaytiradi, balki uni bozor talablariga tayyorlaydi. Chunki bugungi kunda faqat grammatik qoidalarni biladigan

tarjimon emas, balki turli sohalarda mustaqil ishlay oladigan, jamoa bilan hamkorlikda sifatli tarjima yarata oladigan mutaxassislar talab etiladi. Shu sababli, tarjimon tayyorlashda bunday metodik yondashuv eng samarali yo'للardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Tarjima asrlar davomida o'zga xalqlarning milliy madaniyati, an'ana va urf-odatlarini, dunyoqarashi, hayotni idrok etishi, tafakkuri hamda turmush tarzi haqida tasavvur hosil qilishda nihoyatda muhim o'rin egallab kelgan. Axborot almashinuvi kengaygan, globallashuv jarayonlari hayotimizga shiddat bilan kirib borayotgan bugungi kunda milliy adabiyotni asrab-avaylash, ma'naviy qadriyatlarini e'zozlash va ularni kelgusi avlodlarga yetkazish, shuningdek, xalqaro aloqalarni kuchaytirishga alohida e'tibor talab etiladi. Shu bois, hozirda tarjimonlarga bo'lgan ehtiyoj tobota ortmoqda. Tarjima qiyin, ammo maroqli san'at, o'zga tilda yaratilgan badiiy asarni o'z tilimizga o'girish naqadar zavqli. Binobarin, u hech qachon o'z kuchini yo'qotmaydi, ijod masuli sifatida yashaydi, unga monelik qiladigan, uni rad etadigan kuch topilmaydi. Insoniyat yashar ekan, tarjima san'ati o'ziga xos mahorat maktabi sifatida yashab qolaveradi. Umuman olganda, tarjima- bu xalqaro muloqotning kaliti, madaniyatlararo ko'prik va ilm-fan taraqqiyotining muhim omilidir. Shunday ekan, tarjimonlarni zamon talablariga javob bera oladigan yetuk mutaxassis sifatida tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'anisher Raximov. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: 2016.
2. Salomov G'. Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 1983.
3. Salomov G'. Til va tarjima. Toshkent, 1966.
4. Латышев Л.К. Технология перевода. Москва, 2000.
5. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. Москва, 1980.